

O‘ZBEK NAQQOSHLIK SAN’ATIDA ANVAR ILHOMOV IJODINING O‘RNI

Xayitboboyeva Xurshida Pirmahmatovna

“San’at tarixi va nazariyasi” kafedrasida dotsenti, s.f.f.d (Phd)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417025>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi, zamonaviy binolarni an’anaviy naqshlar bilan bezashda kulollik buyumlari, naqqoshlik, yog‘och o‘ymakorligi san’atining uyg‘unligiga erishgan naqqosh usta Anvar Ilhomov ijodiga murojaat qilingan. Usta naqqoshlikda unutilgan “kundal” usulini rivojlantirishga katta hissa qo‘shdi. Naqshlar mujassamotida esa ranglarning bir-biriga mayin bog‘lanishini ta’minladi. Bu esa yosh naqqoshlarning yangicha yo‘nalishda ishlashlariga turtki bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: Naqqoshlik san’ati, kundal usuli, zarvaraq, naqsh, ganch, gumbaz.

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество заслуженного деятеля искусств Узбекистана, мастера-резчика Анвара Ильхомова, добившегося гармоничного сочетания керамики, резьбы по дереву и искусства резьбы по дереву при украшении современных зданий традиционными узорами. Мастер внес большой вклад в развитие забытого в живописи метода "кундал." Это послужило толчком для работы молодых художников в новом направлении.

Ключевые слова: Искусство росписи, техника кундаль, зарварак, орнамент, ганч, купол.

Abstract. This article examines the work of Honored Art Worker of O‘zbekistan, master carver Anvar Ilhomov, who achieved a harmonious combination of ceramics, wood carving, and wood carving art in decorating modern buildings with traditional patterns. The master made a great contribution to the development of the forgotten "kundal" method in painting. This served as an impetus for young artists to work in a new direction.

Keywords: Art of painting, kundal technique, zarvaraq, ornament, ganch, dome.

O‘zbek xalq amaliy san’atida naqqoshlik o‘zining nafisligi, bezakdorligi bilan alohida o‘rin tutadi. O‘tmishda ko‘rilgan muxtasham binolardagi maftunkor naqqoshlik namunalari hozirgacha o‘zining jozibadorligini yo‘qotmay kelmoqda. Ota-bobolardan meros qolgan an’analarini davom ettirib kelayotgan Toshkent naqqoshlik maktabining yorqin vakili Anvar Ilxomov ijodi yosh naqqoshlarga namuna bo‘lib kelmoqda. Anvar Ilxomov o‘zining ko‘p yillik mehnat faoliyatida o‘zbek milliy naqqoshlik san’atidagi tarixiy an’analar, uslublar va naqshlarga amal qilgan xolda, naqqoshlikning ganch o‘ymakorligi bilan uyg‘unashgan yo‘nalishini yaratdi. Toshkent naqqoshligida naqshlar o‘zining nafisligi va ranglarning bir-biriga asta-sekin o‘tishi, aniq bir koloritga qat’iy rioya qilinishi, geometrik va o‘simliksimon naqshlar ko‘p qo‘llanishi bilan boshqa naqqoshlik maktablaridan ajralib turadi.

Ushbu an'analardan kelib chiqqan xolda, usta A.Ilxomov o'z ijodiy ishlarida zamonaviy bino bezaklarini Toshkent maktabi an'anaviy naqsh unsurlari bilan bog'laydi. U necha yillardan buyon ishlatilmay qo'yilgan "kundan" texnikasi qayta tiklanishiga katta xissa qo'shdi. Kundal me'morchilikda devor yuzasiga nisbatan bo'rttirib ishlangan bezak texnikasi bo'lib, u binolarni bezatishda keng qo'llanadi. Muayyan kompozitsiya asosidagi chizgilar mo'yqalam yordamida devorga yoki shiftga chiziladi. Shu chizgilar me'mor ustalar tomonidan bo'rtma shaklga aylantirilib, ustidan bo'yoq va zarhal beriladi. Zamin zarhalga, asosiy bo'rtma naqsh unsurlari turli-tuman ranglarga bo'yaladi yoki aksincha, bo'rtma naqsh zarhalga, zamin esa turli rangga bo'yaladi. XV asrdan qurila boshlagan binolarda, jumladan, Samarqanddagi Ashratxona maqbarasi, Amir Temur maqbarasi interyerida ushbu texnika ishlatilgan.

1996 yili O'zbekistonda Temuriylar tarixi davlat muzeyi qurildi va ushbu muzeyning gumbaz qismida bezak berish ishlari naqqosh A.Ilxomovga yuklatildi. Ushbu gumbazni bezashda temuriylar davri xarakterini aks ettirish asosiy vazifa qilib qo'yildi. Shu bois usta temuriylar davriga oid barcha binolar bezaklarini qunt bilan o'rganib, eskiz ustida ish olib bordi. Ushbu davrda qurilgan me'moriy inshootlar gumbazlarining bezak asosi 8 bo'lak qilib olinib, qolgan qismlari 16, 32 bo'lakni tashkil qilgan ekan. A.Ilxomov shu uslubni qo'llaganida gumbazda joylashadigan kompozitsion naqshlar bir-biriga muvofiq kelmadi. Chunki O'zbekistonda barpo etilayotgan muzey gumbazining asos aylanasi temuriylar davri gumbazlariga nisbatan birmuncha kattaroq edi. Shu bois usta muzey gumbazi asosini 5 bo'lakka bo'lib olib, keyingi qismlarini 10, 20, 40 bo'lakka ajratdi va shunda bino uchun mo'ljallangan kompozitsiya naqshlari bemalol joylashdi. Ushbu gumbazni bezatishda ijodkor temuriylar davrida qo'llangan "kundan" uslubidan foydalangan unga o'z talqini asosida rang va bezak bergan. Gumbaz bezaklari asosini zangori rang tashkil etgan va shu rangga hamohang ranglardan foydalanilgan. O'simliksimon naqshlar sirtidan "zarvaraq" qoplangan.

Usta deyarli barcha binolarni bezashda kundal texnikasidan keng foydalangan.

2007 - 2008 yillarda A. Ilxomov davlat topshirigi bilan Toshkent shahar hokimiyatining shahardan tashqarida joylashgan mehmonlarni qabul qilish uchun mo'ljallangan mehmonxonasining shifti va devorlarida bezak ishlarini bajardi.

Bu yerda ijodkor naqsh kompozitsiyalarida, asosan, Toshkent maktabiga xos oygul, paxta, gullayotgan novda, uch barg, bargli gul naqshlaridan unumli foydalangan. Shuningdek, ushbu bino bezaklariga muayyan yangilik kiritilgan. Ya'ni naqshlar orasiga turli rangdagi nilufar guli ko'rinishlari takroriy ravishda chizilgan. Bino shiftiga ishlangan xandasaviy naqshlar orasida o'simliksimon gullarning rang-barangligi kuzatiladi. A. Ilxomov shu kabi ko'plab binolarni bezatish ishlarida faol qatnashib keladi. Mamlakatimizda barpo etilgan bir qator inshootlar interyer va eksteryerlarida mohir naqqoshning o'ziga xos uslubi yaqqol ko'rinib turadi, U Toshkent shahridagi "Istiqlol" san'at saroyining banket zali (1980), O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qabullar zali, "To'qimachilar" madaniyat saroyi (1987), "Temuriylar tarixi davlat muzeyi" (1997), "Turkiston" saroyi (1995), "Imom al-Buxoriy" majmuasi (1998), Quva shahridagi "Ahmad al-Farg'oniy majmuasi" (1998), Qoraqalpog'iston Respublikasi "Juqorig'i Kengesi" majlislar zali (2003) kabi qator muxtasham binolarda bosh

naqqosh sifatida faoliyat olib borgan. Usta nafaqat yurtimiz, balki dunyoning boshqa mamlakatlarida qurilgan binolar interyerida ham o'zining naqqoshlik kompozitsiyalarini chizib, xorijliklarni ham mamnun qilgan. Masalan, Germaniyaning Gannover shahridagi “Turkiston” restorani (1992), Rossiya Federatsiyasi Perm viloyatidagi “Shaxtiyorlar” madaniyat saroyi, Tatariston Respublikasi Qozon shahridagi “Drama teatri”, Kuala Lumpur shahridagi sharqona uslubda qurilgan masjid binosi singarilar shular jumlasidandir. Anvar Ilxomov – o'ziga xos ijodiy uslubga ega naqqosh. Uning ijodiy ishlarida handasaviy va o'simliksimon naqshlarning uyg'unligi va qo'llangan och ranglar bezaklarining yanada yorqin ko'rinishini taminlagani yaqqol seziladi.

Bunga Turkiston san'at saroyi prezidium xonasi shiftiga ishlangan kompozitsiya aniq misol bo'la oladi. Ijodkorning ko'plab ishlarida “kundal” uslubi va oddiy naqsh unsurlari o'zaro uyg'unashib ketgani bilinadi. Toshkent shahar xokimiyati binosi, “To'qimachilar” madaniyat saroyi shifti devoriga ishlangan yirik naqsh kompozitsiyalarida alohida bo'rtib ko'rinadi. Mustaqillik davri milliy naqqoshlik sanati A. Ilxomov kabi yetuk ustalarga milliy qadriyatlarni va an'analarni tiklab, ijodiy talqin asosida rivojlantirishga imkoniyat yaratib berdi.

So'nggi paytda usta naqqosh Toshkentda barpo etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi inshootining interyerini bezatish ishlarida o'zining jozibador ijod namunalari bilan ishtirok etdi. Mohir naqqosh ustozlari Abdusalil Hakimov, Maxmud To'rayevdan olgan saboqlarini o'z shogirdlariga o'rgatib, o'zbek naqqoshlik san'atining yanada ravnaq topishiga salmoqli ulush qo'shmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Пугаченкова Г.А., Ремпел Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины XIX века. — Москва: «Искусство», 1965.
2. Пугаченкова Г.А. Архитектурное наследие Темура. - Ташкент, 1996.
3. Хакимов А. Ўзбекистон бадиий хунармандчилиги атласи. - Тошкент, 1999.
4. Акилова К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX век.- Ташкент, 2005.
5. Хакимов А. История искусств Узбекистана.-Тошкент, 2018.